

CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE POÇÕES – BA COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Gabriel Silva Santos¹
Bruno Silva Rodrigues²
Washington Ramos dos Santos Junior³

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar as características geoambientais do município de Poçoões (BA), situado na região sudoeste da Bahia, com ênfase na identificação das unidades naturais e na relação entre os elementos físicos e as dinâmicas territoriais. A proposta fundamenta-se em uma abordagem integrada da paisagem, que considera a articulação entre relevo, solo, vegetação, clima e hidrografia como base para o planejamento ambiental e territorial. A metodologia adotada incluiu levantamento bibliográfico, análise de documentos técnicos e uso de geotecnologias, com a elaboração de mapas temáticos no software QGIS e utilizou dados do IBGE, CPRM e MapBiomias. A pesquisa apontou que o uso intensivo do solo, a expansão urbana desordenada e a supressão da vegetação nativa têm intensificado processos erosivos, que contribuem para o assoreamento dos cursos d'água e gerado riscos ambientais crescentes. Foram produzidos mapas temáticos de hipsometria, declividade e delimitação das bacias hidrográficas locais, a partir da integração de dados altimétricos e hidrológicos em ambiente SIG. Esses produtos cartográficos permitiram visualizar as unidades morfoestruturais predominantes, identificar áreas de maior suscetibilidade a processos erosivos e compreender a organização da drenagem no território de Poçoões, compondo uma base técnica fundamental para o diagnóstico geoambiental. Verificou-se também a presença de áreas com elevada suscetibilidade à degradação ambiental, sobretudo nas proximidades das margens dos rios e nas vertentes íngremes das serras. Esses dados revelam a necessidade de uma gestão territorial orientada por diagnósticos ambientais precisos, capazes de subsidiar políticas públicas mais eficazes. A análise geoambiental de Poçoões permite não apenas compreender a estrutura física do território, mas também propor medidas de conservação e uso sustentável dos recursos naturais, ao valorizar a paisagem como patrimônio natural e instrumento para a construção de uma territorialidade mais justa e equilibrada. O estudo reforça a importância do planejamento com base em unidades geoambientais, ao propor estratégias que conciliem conservação ecológica e desenvolvimento local.

Palavras-chave: Análise geoambiental. Gestão ambiental. Cartografia temática.

¹ Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: gabriel.geo.santos@gmail.com.

² Graduando em Licenciatura em Geografia, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: bruno.s.r.geo@gmail.com

³ Dr. em Psicologia Social e Dr. em Geografia Humana, professor efetivo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), e-mail: washingtonramos.geopsique@gmail.com